

UGLEROD VA AZOT

Tashmurodova Ra'no Xasatullayevna

Jizzax viloyati G'allarol tumani

66- maktab kimyo o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663071>

Kalit so'zlar: elementlar, uglerod va azot, uyg'unlik, xarakteristikasi, foydalanish.

Kirish: Uglerod va azot tabiat dunyosining ishlashida hal qiluvchi rol o'ynaydigan ikkita muhim elementdir. Ikkala element ham yerdagi hayot uchun muhim ahamiyatga ega va ularning o'zaro ta'siri atrof-muhitga, ekotizimlarga va global uglerod va azot aylanishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uglerod va azotning xatti-harakati va dinamikasini tushunish iqlim o'zgarishi, ifloslanish va biologik xilma-xillikni yo'qotish kabi ekologik muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir.

Uglerod barcha tirik organizmlarda mavjud bo'lgan va organik birikmalar tarkibida markaziy rol o'ynaydigan ko'p qirrali elementdir. Bu oqsillar, uglevodlar va lipidlar kabi murakkab molekulalarning asosini tashkil etuvchi hayotning qurilish blokidir. Uglerod, shuningdek, yer qobig'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u yerda ohaktosh va grafit kabi minerallar shaklida uchraydi. Uglerod tirik organizmlardagi roldan tashqari, atmosferaning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u yerda asosan karbonat angidrid (CO_2) sifatida mavjud.

Uglerod va azot kuchli kovalent bog'lanishlar hosil qilish va murakkab molekulyar tuzilmalarni qo'llab-quvvatlash qobiliyati tufayli organik kimyoning eng muhim elementlaridan biridir. Ularning elektron konfiguratsiyasi hisoblanadi.

Uglerodning atom raqami 6 ga teng bo'lib, uni davriy jadvalning ikkinchi davriga joylashtiradi. Uning asosiy holati elektron konfiguratsiyasi 2 elektron ichida 1s orbital va 4 elektron ichida 2s va 2p orbitallar. 4 valentli elektronlar mavjudligi tufayli uglerod 4 va 2p orbitallarini boshqa atomlar bilan ustma-ust qo'yish orqali 2 tagacha bitta yoki ikki/uch bog' hosil qiladi. sp , sp^2 va sp^3 gibridlanish holatlari uglerodga tetraedral yoki planar bog'lanish geometriyalariga erishishga va murakkab organik ramkalarini yig'ishga imkon beradi. Uglerodning kichik o'lchamlari va yuqori elektr manfiyligi ham uglerod-uglerod va uglerod-vodorod aloqalarining barqarorligiga yordam beradi.

Azotning atom raqami 7 ga teng bo'lib, uni davriy jadvalda to'g'ridan-to'g'ri uglerod ostiga qo'yadi. Uning asosiy holati elektron konfiguratsiyasi 2 elektron ichida 1s orbital va 5 elektron ichida 2s va 2p orbitallar. Azot odatda 3s va 3p orbitallaridagi 2 juftlanmagan elektronlarini ishlatib, 2 rishtalarini hosil qiladi. Yolg'iz juftlikning mavjudligi ko'pincha trigonal piramidal yoki trigonal planar molekulyar tuzilishga olib keladi. Uglerod bilan taqqoslaganda azot ko'proq elektronegativ va kattaroq kovalent radiusga ega bo'lib, uglerod-uglerod va uglerod-vodorod aloqalariga nisbatan aloqalarini susaytiradi.

Uglerodning 4 tagacha bog'lanishni osonlikcha hosil qilish qobiliyati uning markaziy rolining kalitidir. sp , sp^2 va sp^3 gibridizatsiyasi orqali uglerod barqaror molekulyar ramkalarini yig'ishi va murakkab uch o'lchovli tuzilmalarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Uglerodning kichik o'lchamlari, shuningdek, oqsillar, DNK va polimerlar kabi makromolekulalarda ixcham qadoqlash va samarali bog'lash tarmoqlarini yaratishga imkon beradi. Aksincha, azotning yolg'iz jufti va faqat 3 ta bog'lanish hosil qilish tendentsiyasi uning asosiy iskala elementi bo'lishdan ko'ra tez-tez o'rnini egallashini anglatadi. Biroq, azotning elektromanfiyligi pi

elektronlarini delokalizatsiya qilish orqali rezonans shakllari va konjuge tizimlarni barqarorlashtirishi mumkin.

Global uglerod aylanishi uglerodning yer atmosferasi, okeanlar va quruqlik orqali harakatini tavsiflaydi. Uglerod bu suv omborlari o'rtasida fotosintez, nafas olish va jinslarning nurashi kabi jarayonlar orqali almashinadi. Yoqilg'i yoqilg'isini yoqish va o'rmonlarni yo'q qilish kabi inson faoliyati uglerod aylanishini sezilarli darajada o'zgartirib, atmosferadagi CO₂ darajasining oshishiga olib keldi va global isish va iqlim o'zgarishiga hissa qo'shdi.

Azot yerdagi hayot uchun muhim bo'lgan yana bir muhim elementdir. Bu oqsillar, nuklein kislotalar va boshqa muhim biomolekulalarning asosiy tarkibiy qismidir. Azot yer atmosferasida juda ko'p bo'lib, biz nafas olayotgan havoning taxminan 78% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, atmosfera azoti nisbatan inert bo'lib, azot fiksatsiyasi deb nomlanuvchi jarayonda ixtisoslashgan bakteriyalar tomonidan ammiak yoki nitrat kabi qulayroq shaklga aylantirilishi kerak.

Global azot aylanishi azotning yer atmosferasi, quruqlik va suv orqali harakatlanishini tavsiflaydi. Azotga asoslangan o'g'itlardan foydalanish va qazib olinadigan yoqilg'ini yoqish kabi inson faoliyati azot aylanishini sezilarli darajada o'zgartirib, azot ifloslanishining ko'payishiga olib keldi va evtrofikatsiya, kislotali yomg'ir va havoning ifloslanishi kabi ekologik muammolarga hissa qo'shdi.

Uglerod va azotning o'zaro ta'siri murakkab va ko'p qirrali. Masalan, azotning mavjudligi ekotizimlarda uglerodning sekvestratsiya tezligiga ta'sir qilishi mumkin, uglerodning mavjudligi esa atrof muhitda azotning aylanishiga va mavjudligiga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu o'zaro ta'sirlarni tushunish ekologik muammolarni hal qilish va atrof-muhitdagi uglerod va azotni boshqarish uchun barqaror echimlarni ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Uglerod va azotning o'zaro ta'sirining muhim jihatlaridan biri ularning global iqlim tizimidagi rolidir. Karbonat angidrid-bu yer atmosferasining isishiga hissa qo'shadigan asosiy issiqxona gazi, azotli birikmalar esa kuchli issiqxona gazlari vazifasini ham bajarishi mumkin. Atrof muhitdagi uglerod va azot dinamikasini tushunish iqlim o'zgarishi ta'sirini bashorat qilish va yumshatish uchun juda muhimdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, uglerod va azot tabiat dunyosining ishlashida hal qiluvchi rol o'ynaydigan ikkita muhim elementdir. Ularning o'zaro ta'siri atrof-muhitga, ekotizimlarga va global uglerod va azot aylanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uglerod va azotning xatti-harakati va dinamikasini tushunish iqlim o'zgarishi, ifloslanish va biologik xilma-xillikni yo'qotish kabi ekologik muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Atrof muhitda uglerod va azotni boshqarish uchun barqaror echimlarni ishlab chiqish uchun ushbu elementlarning xatti-harakatlarini o'rganish va kuzatishni davom ettirish muhimdir.

References:

1. Oliveira IC, Coruzzi GM. Uglerod va aminokislotalar arabidopsida glutamin sintetaza ifodasini o'zaro modulyatsiya qiladi. O'simlik Fiziol. 1999;121:301–310.
2. Scheible JR, Morcuende R, Chexiya T, Fritz C, Osuna D, Palacios-Rojas N, va boshq. Birlamchi va ikkilamchi metabolizmni, oqsil sintezini, uyali o'sish jarayonlarini va tartibga soluvchi infratuzilmani genom bo'yicha qayta dasturlash Arabidopsis azotga javoban. O'simlik Fiziol. 2004;136:2483–2499.

3. Dev R, Okamoto M, csistemasining X, Krouford NM. Arabidopsis ildizlari va kurtaklaridagi nitrat reaksiyasining mikroarray tahlili 1000 dan ortiq tez javob beradigan genlarni va glyukoza, trehaloza-6-fosfat, temir va sulfat metabolizmi bilan yangi bog'lanishlarni aniqlaydi. O'simlik Fiziol. 2003;132:556–567.
4. Dev R, Tischner R, Gutierrez RA, Hoffman M, csistemasining X, Chen M, va boshq. Arabidopsisning nitrat reduktaza-nol mutanti yordamida nitrat reaksiyasini genomik tahlil qilish. O'simlik Fiziol. 2004;136:2512–2522.
5. Narx J, Laxmi A, St Martin SK, Jang JC. Global transkripsiya profilaktikasi arabidopsida bir nechta shakar signallarini uzatish mexanizmlarini ochib beradi. O'simlik Hujayrasi. 2004;16:2128–2150.

INNOVATIVE
ACADEMY